

KARYA ILMIAH TULIS

Simulasi Kinetika Reaktor Sebagai Fungsi Posisi Batang Kendali Menggunakan LabVIEW

*Artikel ilmiah ini disusun dalam rangka
untuk pemenuhan capaian kinerja mahasiswa*

Disusun Oleh :

Renitha Nur Alyza / Elektronika Instrumentasi / 022200033

Waktu penelitian dan Kinerja: 1 Mei 2025 – 30 Juni 2025

Tanggal Pengesahan Dosen Pembimbing: 11 Juli 2025

Dosen Pengampu/Pembimbing :

Dr. Sutanto, M.Eng

**POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
YOGYAKARTA
2025**

**LEMBAR PERSETUJUAN
MAKALAH ILMIAH**

**SIMULASI KINETIKA REAKTOR SEBAGAI FUNGSI POSISI BATANG KENDALI
MENGUNAKAN LABVIEW**

Disusun oleh
Renitha Nur Alyza / Elektronika Instrumentasi / 022200033

Telah diperiksa dan disetujui
pada tanggal 11 Juli 2025 oleh:

Dosen Pembimbing/Dosen Pengampu
Matakuliah

Dr. Eng. Sutanto, M.Eng
NIP. 198202182006041016

Penyusun

Renitha Nur Alyza
NIM. 022200033

SIMULASI KINETIKA REAKTOR SEBAGAI FUNGSI POSISI BATANG KENDALI MENGGUNAKAN LABVIEW

SIMULATION OF REACTOR KINETICS AS A FUNCTION OF CONTROL ROD POSITION USING LABVIEW

Renitha Nur Alyza¹

¹Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia - BRIN, Jl. Babarsari Kotak POB 6101/YKBB, Yogyakarta dan 55281

*E-mail korespondensi: renithaalyza@gmail.com

ABSTRAK

SIMULASI KINETIKA REAKTOR SEBAGAI FUNGSI POSISI BATANG KENDALI MENGGUNAKAN LABVIEW. Persamaan kinetika reaktor dapat digunakan untuk simulasi pengendalian dan analisis keselamatan reaktor nuklir, di mana perubahan kecil dalam reaktivitas dapat berdampak besar terhadap populasi neutron dan daya reaktor. Penelitian ini bertujuan untuk membuat perangkat simulasi yang menunjukkan pengaruh posisi batang kendali terhadap nilai reaktivitas dan jumlah fluks neutron dalam reaktor. Simulasi dilakukan menggunakan perangkat LabVIEW dengan model kinetika enam kelompok neutron kasip berdasarkan data fisi U-235. Dua skenario diuji, yaitu pergerakan batang kendali masuk dan keluar dari teras reaktor. Nilai reaktivitas dihitung menggunakan model polinomial hasil kalibrasi eksperimental reaktor Kartini, dan perhitungan fluks neutron dilakukan secara numerik dengan metode Euler. Hasil menunjukkan bahwa semakin dalam batang masuk ke teras, nilai reaktivitas menurun dan jumlah neutron berkurang secara eksponensial. Sebaliknya, saat batang ditarik keluar, reaktivitas meningkat dan diikuti lonjakan jumlah neutron. Sistem berhasil memvisualisasikan dinamika neutron secara real. Dengan demikian, simulasi ini dapat digunakan sebagai media edukatif dalam memahami kontrol reaktivitas reaktor.

Kata kunci : reaktivitas, neutron kasip, batang kendali, kinetika reaktor, LabVIEW, simulasi, Euler

ABSTRACT

SIMULATION OF REACTOR KINETICS AS A FUNCTION OF CONTROL ROD POSITION USING LABVIEW. Reactor kinetics equations can be used for control simulation and safety analysis of nuclear reactors, where small changes in reactivity can significantly affect the neutron population and reactor power. This study aims to create a simulation tool that shows the effect of control rod position on the reactivity value, and neutron flux in the reactor. The simulation was conducted using LabVIEW software implementing a six-group delayed neutron kinetics model based on U-235 fission data. Two scenarios were tested, namely the movement of control rods in and out of the reactor core. The reactivity value was calculated using the polynomial model of the Kartini Reactor experimental calibration results, and the neutron flux was computed numerically using the Euler method. The results show that the deeper the rod goes into the terrace, the reactivity value decreases and the number of neutrons decreases exponentially. Conversely, as the rod is pulled out, the reactivity increases and a surge in the number of neutrons follows. The system successfully visualized neutron dynamics in real-time. Therefore, this simulation can be used as an educational medium in understanding reactor reactivity control.

Keywords: reactivity, delayed neutron, control rod, reactor kinetics, LabVIEW, simulation, Euler

PENDAHULUAN

Reaktor nuklir merupakan sebuah sistem kompleks yang menghasilkan energi melalui reaksi fisi nuklir terkendali. Reaktor tersebut memiliki bagian-bagian yang saling terintegrasi mencakup inti, moderator, pendingin, pelindung dan yang paling utama yaitu batang kendali. Batang kendali memiliki peran untuk mengendalikan operasi reaktor [1]. Batang kendali berfungsi untuk mengatur laju reaksi dengan menyerap neutron di dalam teras reaktor. Dalam pengoperasian reaktor, perubahan posisi batang kendali sangat mempengaruhi reaktivitas reaktor. Ketika batang kendali mendekati teras reaktor, maka reaktivitas akan turun. Hal ini disebabkan jumlah neutron menurun karena diserap oleh batang kendali. Sebaliknya, saat batang kendali ditarik keluar, jumlah neutron bertambah karena neutron yang diserap akan semakin sedikit, yang menyebabkan reaktivitas akan meningkat. Reaktivitas adalah kemampuan dari suatu reaktor untuk mempercepat atau memperlambat reaksi fisi nuklir. Di mana, dalam hal ini reaktivitas berkaitan dengan posisi batang kendali. Selain itu, reaktivitas juga dipengaruhi oleh perubahan suhu moderator dan bahan bakar. Selain pengendalian reaktivitas melalui batang

kendali, sistem reaktor juga dipengaruhi oleh umpan balik (feedback). Jadi, ketika terjadi peningkatan suhu dalam inti, feedback akan menurunkan kembali suhu inti reaktor, sehingga menciptakan efek stabilisasi alami terhadap sistem [2]. Fenomena ini disebut dengan umpan balik negatif suhu.

Perubahan posisi batang kendali juga berhubungan langsung dengan parameter kinetika reaktor baik dalam operasi normal maupun kondisi darurat. Pada kondisi normal, pergerakan batang kendali dilakukan secara bertahap untuk menjaga reaktor tetap dalam kondisi kritis dan subkritis guna memastikan kestabilan daya dan keselamatan operasional. Pada kondisi darurat seperti lonjakan daya yang tidak terkendali atau kerusakan sistem pendingin, batang kendali berfungsi sebagai pengaman melalui proses scram, yaitu penyisipan batang kendali secara penuh untuk menghentikan reaksi fisi secara tiba-tiba. SCRAM berfungsi sebagai sistem keselamatan primer untuk mencegah kerusakan serius pada inti reaktor [3]. Dengan demikian, perubahan posisi batang kendali menjadi faktor utama dalam dinamika kinetika reaktor. Oleh karena itu, pemahaman kuantitatif terhadap hubungan antara posisi batang kendali dan perubahan reaktivitas merupakan hal yang sangat krusial dalam pengendalian dan keselamatan operasional reaktor.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membuktikan pentingnya analisis terhadap batang kendali dalam pengoperasian dan pengendalian reaktor. Penelitian oleh Syarip et al. (2016) menunjukkan bahwa dalam Reaktor Daya Eksperimental berbasis HTR-10, posisi batang kendali yang optimal pasca scram harus dinaikkan minimal 52% agar reaktor dapat kembali mencapai kondisi kritis, setelah efek reaktivitas negatif dari xenon dan suhu berhasil diatasi [4]. Sukmana et al. (2020) turut melakukan penelitian yang membahas selisih nilai reaktivitas batang kendali berdasarkan hasil simulasi dan eksperimen pada reaktor RSG-GAS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akurasi perhitungan sangat bergantung pada model batang kendali dan kondisi validasi eksperimen [5].

Sementara itu, Intan Nafisah (2019) mengembangkan kode KRAT untuk menganalisis Reactivity Insertion Accident (RIA) pada Reaktor Kartini dan membuktikan bahwa reaktivitas umpan balik negatif dari suhu mampu mencegah lonjakan daya meskipun scram gagal dilakukan [6]. Namun, sebagian besar kajian difokuskan pada skenario kecelakaan atau analisis keselamatan makro, sedangkan analisis praktis dan sistematis terhadap hubungan langsung antara posisi batang kendali dan dinamika parameter kinetika reaktor belum banyak dikembangkan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin mengembangkan sistem kontrol reaktor berbasis simulasi, untuk mempresentasikan respons reaktor terhadap perubahan posisi batang kendali secara real-time, dengan pendekatan model kinetika neutron sederhana. Penelitian ini berfokus pada hubungan posisi batang kendali terhadap perubahan nilai reaktivitas dan dinamika populasi neutron sebagai parameter utama dalam sistem kendali reaktor. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai rujukan awal dalam pengembangan media pembelajaran berbasis simulasi edukatif sederhana namun representatif.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksperimental. Pendekatan kuantitatif melibatkan pengumpulan dan analisis data numerik yang diperoleh dari sistem simulasi. Salah satu alasan digunakannya penelitian ini yaitu mampu untuk mengukur prevalensi, intensitas, dan distribusi dari sebuah fenomena tertentu, dengan tujuan mensistematisasi dan mengurangi subjektivitas dalam interpretasi data [7]. Selain itu, Penelitian kuantitatif digunakan karena mampu menggambarkan hubungan kausal antara variabel secara terukur. Tujuan utama penelitian ini adalah mengkaji hubungan antara posisi batang kendali terhadap nilai reaktivitas dan jumlah fluks neutron yang dihitung melalui pendekatan kinetika reaktor.

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Akuisisi dan Kendali, di Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia, selama mata kuliah *Special Project* mulai dari 20 Maret hingga 25 Juni 2025. Laboratorium Akuisisi dan Kendali dipilih dikarenakan memiliki fasilitas pendukung berupa perangkat LabView pada komputer dan modul MYRIO yang memungkinkan perancangan simulasi sistem reaktor secara terintegrasi antara perangkat keras dan lunak.

Penelitian ini menggunakan komponen utama, antara lain: perangkat lunak LabVIEW MyRIO 2019 sebagai platform pemrograman visual dan pengendalian sistem, linear actuator sebagai representasi mekanik batang kendali, modul MyRIO sebagai otak program atau mikrokontroler yang menghubungkan sinyal input dan output, rotary encoder sebagai sensor posisi batang, motor driver H-bridge L298N sebagai pengontrol arah gerak aktuator, dan beberapa komponen pendukung yaitu LED, pushbutton, resistor, kabel-kabel.

Dalam penelitian ini, posisi batang kendali didefinisikan sebagai jarak tempuh linear batang kendali yang direpresentasikan dalam satuan centimeter (cm), dan akan dibaca oleh sensor posisi yaitu rotary encoder yang dipasang dengan linear actuator. Penggunaan rotary encoder dikarenakan jenis potensiometer ini dapat berputar 360 derajat sehingga cocok digunakan untuk simulasi ini. Reaktivitas (ρ) merupakan besaran yang dihitung berdasarkan hubungan linear dengan batang kendali. Pada penelitian, rumus reaktivitas didapatkan melalui

percobaan uji kalibrasi di reaktor kartini yang dilakukan oleh Intan Nafisah. Reaktivitas neutron adalah ukuran kemampuan reaktor nuklir untuk mempertahankan atau mengubah reaksi fisi nuklir.

$$\rho = -129,16x^5 + 279,95x^4 - 215,04x^3 + 58,294x^2 + 1,3702x - 0,0029$$

Dengan ρ merupakan reaktivitas (ρ) dan x merupakan posisi batang kendali (m). Jumlah neutron atau fluks neutron merupakan hasil akhir simulasi kinetika reaktor berdasarkan beberapa nilai parameter salah satunya reaktivitas, yang dihitung dengan menggunakan pendekatan persamaan. Nilai fluks neutron relative dalam satuan neutron/cm³.

Perhitungan kinetika neutron melibatkan 6 kelompok neutron kasip dari fisi U-235 [ppt pak sutanto). Tabel berikut menunjukkan parameter waktu paruh (λ_i), fraksi neutron kasip (β_i), dan konsentrasi awal precursor neutron (C_i).

Tabel 1. Parameter Neutron Kasip Fisi U-235

Kelompok (i)	Umur paroh (detik)	λ_i (per-detik)	β_i
1	55,72	0,0124	0.000215
2	22,72	0,0305	0.001424
3	6,22	0,1115	0.001274
4	2,3	0,301	0.002568
5	0,61	1,138	0.000748
6	0,23	3,01	0.000273

Tabel 2. Nilai Awal Konsentrasi Prekursor (C_i)

Kelompok (i)	Ci awal
1	$5,5 \times 10^{13}$
2	$1,5 \times 10^{14}$
3	$3,73 \times 10^{13}$
4	$3,95 \times 10^{13}$
5	$2,14 \times 10^{12}$
6	$2,91 \times 10^{11}$

Parameter tetap yang digunakan dalam penelitian adalah fraksi total neutron kasip (β_0) yaitu 0,0065, waktu generasi neutron (Λ) yaitu 0,0001 detik, dan neutron awal (n_0) sebesar 5×10^{13} neutron/cm³.

Pada penelitian menggunakan persamaan kinetika reaktor enam kelompok dengan metode penyelesaian yaitu metode euler. Metode ini digunakan untuk menghitung nilai fluks neutron $n(t+\Delta t)$ secara iteratif berdasarkan nilai neutron sebelumnya $n(t)$, reaktivitas ρ , fraksi total neutron kasip β , waktu generasi neutron Λ , dan kontribusi dari prekursor neutron kasip enam kelompok. Rumus perhitungan jumlah neutron yang diperoleh dari pendekatan Euler adalah sebagai berikut:

$$n(t + \Delta t) = \frac{n(t) + (\sum_{i=1}^6 \lambda_i C_i(t) \times \Delta t)}{1 - \frac{\rho - \beta}{\Lambda} \times \Delta t}$$

Nilai neutron ditentukan berdasarkan kondisi steady state, dan perhitungan dilakukan menggunakan metode iterative (loop) yang disimulasikan dalam LabVIEW menggunakan shift register.

Pengambilan data dilakukan secara real-time dengan dua skenario pergerakan batang kendali menggunakan push button, dengan mencatat posisi batang kendali (m), reaktivitas ρ , dan jumlah neutron akhir (n). Skenario pengambilan data yaitu pergerakan batang keluar secara perlahan dengan menekan tombol push button berwarna merah dan pergerakan batang masuk secara perlahan dengan menekan tombol push button berwarna hijau. Pergerakan dilakukan dalam satu waktu dengan empat kali push button ditekan. Data kemudian dianalisis secara deskriptif kuantitatif melalui grafik hubungan posisi terhadap reaktivitas neutron terhadap waktu. Deskriptif kuantitatif bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai fenomena melalui data yang dihitung dan hasilnya disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan diagram untuk memudahkan interpretasi dan pemahaman [8].

Validasi dilakukan dengan pengujian berulang serta perbandingan terhadap teori. Uji ini dilakukan untuk membantu peneliti dalam memastikan bahwa data yang dikumpulkan relevan dan mewakili variabel yang ingin diteliti agar hasil penelitian akurat dan terpercaya. Hasil disajikan apa adanya, tanpa modifikasi dengan keterbatasan tidak memperhitungkan efek umpan balik termal dan racun neutron xenon-135. Hal ini dikarenakan simulasi difokuskan pada model kinetika reaktor tanpa melibatkan variabel kompleks yang mempengaruhi reaktivitas secara dinamis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini akan membahas secara penuh terkait simulasi dinamika kinetika reaktor yang memperlihatkan keterkaitan hubungan antara posisi batang kendali, reaktivitas, dan jumlah fluks neutron yang terjadi di dalam sistem. Pada penelitian ini dilakukan dua percobaan simulasi yaitu pergerakan batang kendali secara perlahan masuk ke dalam teras reaktor dan perlahan ditarik menjauhi ke dalam teras reaktor. Sistem ini dirancang menggunakan platform LabVIEW, dengan implementasi kontrol melalui pushbutton dan visualisasi parameter reaktor secara real-time.

Pada skenario pertama, batang kendali dimasukkan ke dalam reaktor dengan menekan tombol push button merah. Pergerakan ini diwakili oleh aktuator linear yang bergerak dari posisi 0,0057 meter hingga 0,0020 meter. Perubahan posisi batang kendali ini menyebabkan penurunan nilai reaktivitas, yang dihitung menggunakan model polinomial hasil kalibrasi eksperimental reaktor Kartini oleh Intan Nafisah, dengan persamaan:

$$\rho = -129,16x^5 + 279,95x^4 - 215,04x^3 + 58,294x^2 + 1,3702x - 0,0029$$

Semakin dalam batang kendali masuk ke dalam teras reaktor, semakin banyak neutron yang diserap oleh material penyerap, sehingga reaktivitas mengalami penurunan menuju kondisi subkritis. Misalnya, pada posisi 0,0057 meter, reaktivitas tercatat sebesar 0,0079 \$, dan menurun hingga 0,00036 \$ pada posisi 0,0020 meter. Grafik hubungan antara posisi dan reaktivitas pada Gambar 4.1 menunjukkan tren penurunan yang nonlinier, sesuai dengan karakteristik eksponensial pada sistem kendali reaktor.

Tabel 4.1 Nilai posisi dan reaktivitas pada saat batang kendali turun mendekati reaktor

Posisi (m)	Nilai Reaktivitas
0,0057075	0,00725619
0,004415	0,00584482
0,003005	0,00318644
0,002065	0,000365905

Gambar 4.1 Grafik antara posisi dan reaktivitas saat batang kendali mendekati reaktor

Percobaan kedua yaitu batang kendali ditarik perlahan menjauhi reaktor dengan menekan tombol push button hijau. Hasil simulasi menunjukkan bahwa semakin besar posisi batang (semakin keluar dari teras), nilai reaktivitas meningkat. Sebagai contoh, pada posisi 0,00747 meter, reaktivitas tercatat sebesar 0,00998 \$, dan meningkat hingga 0,01684 \$ saat batang berada pada posisi 0,01029 meter. Gambar 4.2 menunjukkan bahwa

hubungan antara posisi dan reaktivitas bersifat nonlinier positif. Fenomena ini sesuai dengan prinsip reaktor bahwa pengurangan bahan penyerap neutron akan meningkatkan laju reaksi fisi dan memperbesar populasi neutron.

Tabel 4.2 Nilai posisi dan reaktivitas pada saat batang kendali turun menjauhi reaktor

Posisi (m)	Nilai Reaktivitas
0,00747	0,00998413
0,008175	0,0110208
0,0089975	0,0139928
0,01029	0,0168472

Gambar 4.2 Grafik antara posisi dan reaktivitas saat batang kendali menjauhi reaktor

Perubahan nilai reaktivitas yang diperoleh dari kedua percobaan tersebut kemudian digunakan sebagai input dalam model perhitungan kinetika reaktor enam kelompok neutron kasip. Jumlah neutron dihitung secara numerik menggunakan metode Euler dengan interval waktu diskrit setiap satu detik. Model persamaan diferensial yang digunakan adalah:

$$n(t + \Delta t) = \frac{n(t) + (\sum_{i=6}^6 \lambda_i C_i(t) \times \Delta t)}{1 - \frac{\rho - \beta}{\Lambda} \times \Delta t}$$

Dengan parameter tetap seperti fraksi neutron kasip total ($\beta=0,0065$), waktu generasi neutron ($\Lambda=0,0001$ detik), serta data peluruhan dan fraksi tiap kelompok prekursor neutron berdasarkan fisi U-235. Perhitungan ini diimplementasikan dalam LabVIEW melalui formula node yang dijalankan dalam struktur loop dan shift register untuk menyimpan nilai antar iterasi.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa saat reaktivitas menurun, populasi neutron dalam sistem juga mengalami penurunan drastis. Gambar 4.3 menunjukkan fluks neutron yang menurun secara eksponensial, dari $1,89 \times 10^{16}$ menjadi $4,53 \times 10^{11}$ neutron/cm³. Sebaliknya, saat batang kendali ditarik keluar dan reaktivitas meningkat, terjadi lonjakan jumlah neutron secara signifikan, sebagaimana tergambar pada Gambar 4.4. Fluks neutron meningkat hingga mencapai $6,6 \times 10^{21}$ neutron/cm³, menandakan bahwa sistem berada dalam kondisi superkritis ($\rho > \beta$). Kedua grafik tersebut memperlihatkan dinamika neutron dalam reaktor yang sangat dipengaruhi oleh posisi batang kendali dan nilai reaktivitas.

Gambar 4.3 Grafik antara fluks neutron terhadap waktu saat batang kendali menjauhi reaktor

Gambar 4.4 Grafik antara fluks neutron terhadap waktu saat batang kendali menjauhi reaktor

Visualisasi antarmuka sistem pada LabVIEW turut memperjelas interaksi antara variabel-variabel tersebut. Gambar 4.5 menunjukkan tampilan front panel yang berisi tombol pengontrol, indikator nilai reaktivitas, posisi batang, dan jumlah neutron. Terdapat juga dua grafik utama yang menampilkan perubahan nilai reaktivitas dan fluks neutron terhadap waktu secara real-time. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk mengamati secara langsung pengaruh kendali batang terhadap respons neutron dalam reaktor.

Gambar 4.5 Tampilan front panel antarmuka sistem simulasi LabVIEW.

Adapun blok diagram pemrograman, sebagaimana ditampilkan pada Gambar 4.6, mencakup perhitungan reaktivitas berdasarkan input posisi batang kendali, serta perhitungan jumlah neutron menggunakan metode Euler. Iterasi dijalankan dalam loop program menggunakan shift register untuk menyimpan nilai $n(t)$, $n(t)$, dan $C_i(t)$, $C_i(t)$, $C_i(t)$ pada tiap langkah waktu. Pendekatan ini menghasilkan model simulasi kinetika reaktor yang responsif dan dapat diperluas untuk kebutuhan edukasi maupun pengujian sistem kendali.

Gambar 4.6 Blok diagram alur pemrograman simulasi

Berdasarkan hasil simulasi, sistem yang dikembangkan terbukti mampu merepresentasikan dinamika kinetika neutron secara realistis dan sesuai dengan teori kinetika reaktor. Hasil simulasi juga menunjukkan kesesuaian dengan tren teoritis yang disampaikan dalam literatur, serta konsisten dengan model kalibrasi reaktivitas yang digunakan. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa simulasi ini belum mempertimbangkan efek umpan balik termal dan keberadaan racun neutron seperti xenon-135 yang dapat mempengaruhi nilai reaktivitas dalam kondisi nyata. Oleh karena itu, seluruh hasil disajikan sebagaimana adanya, dengan keterbatasan bahwa model difokuskan pada simulasi kinetika reaktor linier tanpa umpan balik dinamis.

Dengan demikian, sistem ini memiliki potensi besar sebagai alat bantu pembelajaran dalam memahami hubungan antara kendali batang, reaktivitas, dan dinamika neutron dalam reaktor. Ke depan, pengembangan lebih lanjut dapat dilakukan dengan menambahkan modul simulasi termal, penanganan kecelakaan, atau integrasi sistem proteksi otomatis untuk menjadikan simulasi lebih mendekati kondisi operasi reaktor sesuai realita.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, posisi batang kendali memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai reaktivitas dan jumlah fluks neutron dalam sistem reaktor. Ketika batang kendali dimasukkan ke dalam teras reaktor, nilai reaktivitas menurun secara bertahap, yang diikuti oleh penurunan jumlah neutron hingga berada dalam kondisi subkritis. Sebaliknya, ketika batang kendali ditarik keluar dari teras, nilai reaktivitas meningkat dan menyebabkan lonjakan jumlah neutron secara eksponensial, mendekati kondisi superkritis. Hasil menunjukkan konsistensi dengan teori kinetika reaktor dan memperkuat pentingnya kontrol batang kendali dalam menjaga kestabilan reaktor. Simulasi yang dilakukan menggunakan LabVIEW mampu merepresentasikan model kinetika enam kelompok neutron kasip secara real-time dan responsif. Dengan pendekatan kuantitatif dan eksperimental ini, sistem simulasi dapat menjadi media pembelajaran yang efektif untuk memahami keterkaitan antara kendali reaktivitas dan dinamika populasi neutron dalam reaktor nuklir.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa hormat dan syukur, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jurnal ini yang telah menjadi wadah bagi pemikiran, eksplorasi, dan pencapaian saya selama proses penelitian ini berlangsung. Setiap halaman yang tertulis dalam karya ini merupakan cerminan dari dedikasi, ketekunan, dan semangat yang saya tanamkan dalam memahami dan mengembangkan topik yang diteliti. Ucapan terima kasih yang tulus juga saya sampaikan kepada dosen pembimbing saya, yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta wawasan yang memperkaya pemahaman saya dalam menyusun dan menyempurnakan penelitian ini, serta turut menjadi reviewer yang dengan sabar dan objektif membantu saya mencapai hasil terbaik. Segala bentuk dukungan, kritik membangun, dan kesempatan yang diberikan selama proses ini sangat saya hargai. Saya juga menyadari bahwa dalam penyusunan karya ini tidak terlepas dari kekurangan maupun kesalahan, untuk itu saya mohon maaf atas segala kekhilafan yang mungkin terjadi. Semoga karya ini dapat memberikan kontribusi positif dan menjadi langkah awal dalam perjalanan keilmuan saya di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] P. V. D. & O. J. A. Fernández-Arias, "A Global Review of PWR Nuclear Power Plants," *Applied Sciences*, p. 4434, June 2020.
- [2] R. Z. e. al, "Thermal-hydraulic analysis of gas-cooled space nuclear reactor power system with closed Brayton cycle," *International Journal of Energy Research*, pp. 11851-11867, August 2020.
- [3] J. A. S. D. Rundong Yan, "A Petri net model-based resilience analysis of nuclear power plants under the threat of natural hazards," *Reliability Engineering & System Safety*, Feb 2023.
- [4] K. A. D. P. Syarip, "ANALISIS PENGATURAN POSISI CONTROL RODS PADA KONSEP REAKTOR DAYA EKSPERIMENTAL INDONESIA PASCA REAKTOR SCRAM," *GANENDRA Majalah IPTEK Nuklir*, p. 75, Oct 2016.
- [5] N. F. M. G. P. M. I. Jaja Sukmana, "INVESTIGASI TERHADAP NILAI REAKTIVITAS BATANG KENDALI REAKTOR RSG-GAS ANTARA HASIL PERHITUNGAN DENGAN HASIL EKSPERIMEN," *GANENDRA Majalah IPTEK Nuklir*, p. 77, Sep 2020.

- [6] I. Nafisah, "Pengembangan Kode KRAT Untuk Analisis Reactivity Insertion Accident Pada Reaktor Kartini," Yogyakarta, 2019.
- [7] C. W. M. M. S. M. C. A. A. V.-R. D. L. Greta R Bauer, "Intersectionality in quantitative research: A systematic review of its emergence and applications of theory and methods," *SSM - population health*, p. 100798, Apr 2021.
- [8] J. B. Laura O'Dwyer, "Quantitative Research for the Qualitative Researcher," *Sage*, Jan 2014.